

Abulov To'liq Mo'minovich

Qashqadaryo viloyati Qarshi shaxar

1-son Bolalar musiqa va san'at maktabi

musiqa nazariyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Musiqa orqali ifodalanadigan estetik kechinmalar, emotsiyalar, ichki dunyo tasviri aynan insonparvarlik asosidagi interaktiv metodlar yordamida samarali shakllantirish, Kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan musiqa mashg'ulotlari o'quvchilarda mustaqil musiqiy ijodga qiziqishni oshirish, guruhiiy tahlillar musiqiy merosimizni o'rganish va uni zamonaviy avlodga chuqur anglatishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, Kreativ yondashuv, interaktiv metodlar, musiqa mashg'ulotlari, musiqiy ijodga qiziqish, musiqiy meros, milliy g'urur va estetik dunyoqarash.

Bugungi kunda ta'lim tizimida yuz berayotgan tub islohotlar o'quv jarayoniga zamonaviy, innovatsion yondashuvlarni joriy etishni, ayniqsa o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini keng qo'llashni talab etmoqda. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida musiqiy-ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning estetik didini shakllantirish va ularning individual qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv muhim omilga aylanmoqda. Chunki musiqa darslari nafaqat nazariy bilimlar, balki ijodiy tafakkur, his-tuyg'u va emotsional rivojlanishni ta'minlaydigan muhim pedagogik vositadir.

Ta'limning insonparvarlashtirilishi o'quvchining ichki dunyosini inobatga olgan holda tashqi pedagogik ta'sirni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Ayniqsa, musiqiy ta'limda bu yondashuv o'quvchining emotsional-intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Musiqa orqali ifodalanadigan estetik kechinmalar, emotsiyalar, ichki dunyo tasviri aynan insonparvarlik asosidagi interaktiv metodlar yordamida samarali shakllantiriladi.

Bu borada interaktiv metodlar musiqiy tahlil, tinglash, sahnalashtirish, improvizatsiya, mualliflik ijodi va guruhiiy ishlanma orqali o'quvchining shaxsiy tajribasini boyitadi. Bu esa

nafaqat bilimni, balki estetik did, san'atni anglash, madaniy tafakkur va o'zini ifodalash salohiyatini ham rivojlantiradi.

XXI asr ta'limi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llamasdan tasavvur etib bo'lmaydi. Har qanday fan, jumladan, musiqa ta'limida ham raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni hayotga tatbiq etishda o'quvchilarning mustaqil o'rganishiga imkon beruvchi AKT vositalari, xususan onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, mobil ilovalar, video va audio materiallar katta pedagogik salohiyatga ega. Bu resurslar o'quvchining individualligini inobatga olgan holda, o'ziga qulay uslubda bilim olishiga xizmat qiladi.

Musiqa ta'limida AKTdan foydalanishning amaliy misollarini keltiradigan bo'lsak, har bir o'quvchi uchun internet orqali ulanish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxsiy musiqa kutubxonasi yaratilsa, u o'z didi va qiziqishlariga mos holda audio materiallar tinglashi, bastakorlar asarlari bilan tanishishi mumkin. Masalan, o'quvchi "Shashmaqom" namunalarini tinglash, ularning bo'g'inlarini solishtirish, xalq qo'shiqlarining janr xususiyatlarini mustaqil tahlil qilish orqali o'z musiqiy tafakkurini mustahkamlashi mumkin. Bundan tashqari, YouTube, Spotify, yoki SoundCloud kabi platformalarda mavjud o'zbek milliy va zamonaviy musiqiy kontentlar ham ta'limiy maqsadlarda ishlatilmoqda.

Shuningdek, multimedia prezentatsiyalar orqali dars jarayonini jonlantirish, bastakorlar hayoti, cholg'ular tarixi, musiqiy asarlarning yaratilish bosqichlarini ko'rgazmali tarzda tushuntirish mumkin. "Flat", "MuseScore", yoki "EarMaster" kabi mobil ilovalar yordamida esa o'quvchilar nota savodxonligini mustaqil o'rganishlari, musiqiy eshituv qobiliyatini rivojlantirishlari mumkin. Interaktiv o'yinlar, viktorinalar, testlar hamda AR/VR texnologiyalar orqali yaratilgan virtual cholg'u darslari o'quvchilarda darsga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi, bu esa ularning o'z-o'zini o'rgatish motivatsiyasini kuchaytiradi.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, musiqa fanida AKTdan foydalanganda o'quvchilarning ta'limga tayyorgarligi, ishtiroki va mustaqilligi yuqori darajada oshadi. O'qituvchilar tomonidan maxsus elektron ta'lim resurslari (videodarslar, testlar, audio-fayllar to'plami, musiqiy animatsiyalar) ishlab chiqilishi ham didaktik jarayonni muvozanatli tashkil etishga xizmat qiladi. Shu sababli, musiqa darslarida AKTdan foydalanish nafaqat zamonaviy texnologiyalarga moslashish, balki shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratishning ham asosiy omilidir.

"Kreativ yondashuv" tushunchasi musiqiy ta'lim amaliyotiga so'nggi yillarda keng kirib keldi. Bu yondashuvning asosiy mazmuni — o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, noodatiy yechimlar taklif qila olishi, musiqiy tafakkur va tasavvurini erkin namoyon etishiga imkon

yaratishdan iborat. Kreativ yondashuvda darslar standart shakldan chekinib, o'quvchining ichki dunyosini ochishga xizmat qiluvchi uslubda olib boriladi. Bu esa musiqiy-estetik tarbiyaning chuqurlashishiga, o'quvchilarda o'ziga ishonch va musiqiy identifikatsiya rivojlanishiga olib keladi.

Kreativ metodlardan biri sifatida "loyiha metodi" samarali hisoblanadi. Bu metodka o'quvchilar kichik guruhlarda yoki yakka tartibda musiqiy loyiha ustida ishlaydilar: masalan, o'z musiqiy albomini tuzish, mini-konsert tashkil qilish, taniqli bastakor haqida audio-prezentatsiya tayyorlash yoki kompozitorlar portfelini yaratish. Ushbu jarayonda o'qituvchi boshqaruvchi emas, balki maslahat beruvchi rolini bajaradi. O'quvchilar esa tadqiqotchi va ijodkor sifatida faol ishtirok etib, o'z tashabbuslari bilan ijodiy faoliyat olib boradilar. Bu esa o'z navbatida ularning tanqidiy fikrlashi, ijodkorligi, tashabbuskorligi va mas'uliyat hissini rivojlantiradi.

Shuningdek, kreativ yondashuvda "muammoli o'qitish" texnologiyasi ham muhim o'rin tutadi. O'qituvchi dars boshida biror musiqiy muammoni ilgari suradi — masalan, "O'zbek xalq qo'shiqlarida ohang va ritm qanday tarixiy o'zgarishlarga uchragan?", yoki "Mumtoz cholg'u asboblari nega zamonaviy pop musiqaga kiritilmoqda?". Bunday savollar orqali o'quvchilar fikr yuritadi, tahlil qiladi, bahs-munozara olib boradi, turli manbalarni o'rganib, o'z pozitsiyasini himoya qiladi. Ushbu uslub musiqiy tahlil qilish qobiliyatini, muammoga ko'p yo'nalishli yondashuvni va kontseptual fikrlashni rivojlantiradi.

Kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan musiqa mashg'ulotlari o'quvchilarda mustaqil musiqiy ijodga qiziqishni oshiradi, ularda musiqiy nutq, hissiy ifoda, estetik baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunday yondashuvni amaliyotga joriy etish uchun teatr elementli darslar, musiqiy tanlovlar, improvizatsiyaga asoslangan darslar, musiqiy ustaxonalar tashkil etilishi mumkin. Masalan, "Ijodiy musiqiy laboratoriya" shaklida o'tkazilgan darsda o'quvchilar o'z qo'shiqlarini yaratadi, bir-birining ijrosini tahlil qiladi va umumiy baho beradi. Bularning barchasi musiqiy ta'limni faqat eshitish va takrorlashdan iborat bo'lmagan, balki faol ijodiy jarayonga aylantiradi. "Aql hujumi" texnologiyasi g'oyalarni erkin, hech qanday tanqidisiz ilgari surish imkonini beruvchi interaktiv metod bo'lib, kreativ fikrlash, jamoaviy qaror qabul qilish, tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu metod ayniqsa musiqiy tahlil qilish, kompozitsiya elementlarini o'rganish, asar mazmunini ochish jarayonlarida o'quvchilarni faollashtirishda samaralidir. O'quvchilar fikrlarini erkin bildirish orqali musiqiy ifoda, ritm, dinamika va melodik tuzilma haqidagi tushunchalarni mustahkamlashadi. Shuningdek, ular muammoli vaziyatlarga alternativ yondashuvlarni taklif etishga o'rganadilar.

Masalan, musiqa fanidan "Bahor kayfiyati" mavzusida dars o'tkazishda o'qituvchi o'quvchilarga bir nechta bahor mavzusidagi qisqa kuylarni (masalan, Pyotr Chaykovskiyning

“Mart” yoki Mozartning “Bahorgi marsh”) tinglatadi va so‘ng “Bahorni qanday ohangda tasvirlash mumkin?” degan savol bilan “aql hujumi”ni boshlaydi. O‘quvchilar quyidagi kabi g‘oyalarni ilgari surishlari mumkin: “bahorni tez ritm bilan tasvirlaymiz”, “bahorda qushlarning sayrashi uchun yuqori registrlardan foydalanamiz”, “past tovushlar yerda muz erish jarayonini bildiradi” kabi. Bu g‘oyalar hech qanday baholovsiz yozib olinadi va muhokama uchun asos bo‘ladi.

Keyingi bosqichda tanlangan eng yaxshi g‘oyalar ustida guruhliy ishlov beriladi: masalan, “bahor kelishining musiqiy sahnasi” ni yaratish. O‘quvchilar kichik guruhlarga bo‘linib, musiqiy ifodaning turli elementlarini (temp, ohang, harakat, tonallik) aniqlashga harakat qilishadi. Bu jarayonda o‘qituvchi faqat yo‘naltiruvchi rolini o‘ynaydi, lekin g‘oyani ishlab chiqishda to‘liq ishtirokni o‘quvchilarga topshiradi. Natijada, har bir guruh o‘z g‘oyasini musiqiy shaklda ifodalaydi, ba’zilar kuy tuzadi, boshqalar esa improvizatsion cholg‘u vositalaridan foydalanadi.

“Aql hujumi” texnologiyasi orqali musiqiy ta’limda nafaqat nazariy bilimlar mustahkamlanadi, balki o‘quvchilarning estetik tasavvuri, tinglov madaniyati, ijodiy tafakkuri va musiqiy tasvir vositalaridan foydalanish qobiliyati ham shakllanadi. Eng muhimi, bu metod har bir bolaga o‘z fikrini aytish, musiqiy obrazlar orqali his-tuyg‘ularini ifodalash, hamkorlikda ishlash va ijodiy jarayonda o‘z o‘rnini topish imkonini beradi. Natijada o‘quvchilar musiqa orqali fikrlash, his qilish va fikr almashish madaniyatini o‘zlashtiradilar.

Ishbilarmonlik o‘yinlari — bu o‘quvchilarni hayotiy vaziyatlar asosida musiqiy qarorlar qabul qilishga, ijodiy muloqotga va badiiy ifodaga yo‘naltiruvchi samarali metoddir. O‘zbek musiqiy ta’limi kontekstida bu metod o‘zbek xalq kuy va qo‘shiqlari, maqom san’ati, milliy cholg‘ular (doira, dutor, rubob) hamda an’anaviy sahna elementlari bilan uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanadi. Natijada, o‘quvchilar musiqiy tafakkur bilan birga milliy madaniy merosni anglaydi, qadrlaydi va uni ijodiy tarzda ifoda etadi.

Misol sifatida, “Navro‘z sayli” mavzusida tashkil etilgan ishbilarmonlik o‘yinida o‘quvchilar guruhlarga bo‘linib, o‘zbek xalqining bahoriy urf-odatlarini va an’anaviy musiqa namunalarini sahnalashtirish vazifasini oladi. Bir guruh dutor va doira jo‘rligida “Tanovar” kuyini ijro etib, Navro‘z maydonidagi xalq bayramini tasvirlaydi. Ikkinchi guruh “Yor-yor”, “Samarqandcha raqs” kabi xalq qo‘shiqlari orqali to‘y manzarasini jonlantiradi. Har bir guruh syujetli sahna tayyorlab, musiqiy va dramaturgik tasvir vositalari orqali o‘z g‘oyasini ifodalaydi.

Bunday mashg‘ulotda o‘quvchilar faqat musiqa ijrochisi sifatida emas, balki ssenarist, sahnalashtiruvchi, muallif va ijodkor sifatida ishtirok etadi. Bu ularni milliy musiqiy tafakkur

asosida mustaqil qaror qabul qilish, jamoada hamkorlikda ishlash, o'z g'oyasini madaniy va estetik tilda ifodalashga o'rgatadi. Ayniqsa, xalq kuylarining ohangdorligi va mazmuni orqali bolalarda musiqa vositasida hissiy intilish, milliy g'urur va estetik dunyoqarash shakllanadi.

Masalan, o'zbek bastakori Mutal Burhonovning "O'zbekiston" oratoriyasi yoki Muhammadjon Mirzayevning "Navro'z sadolari" kuylarini tahlil qilish jarayonida guruhviy muhokama katta didaktik ahamiyat kasb etadi. Har bir o'quvchi bu asarlarning ritmik tuzilmasi, xalq kuylaridan foydalanish usuli, ohangda ifodalangan milliy ruh yoki ijodiy g'oyalarni o'z nuqtai nazaridan baholaydi. Guruhviy suhbat davomida bir fikr boshqasini to'ldiradi, o'quvchilar o'zlarining sezgan musiqiy go'zalliklarini boshqalar bilan taqqoslab, o'z bilimlarini chuqurlashtiradi.

Bu metod L.S. Vygotskiyning sotsiokultural yondashuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi orqali asoslanadi. Ya'ni, bolalar o'zlari hali mustaqil ravishda bajara olmaydigan vazifalarni katta yoshdagilar yoki tengdoshlar yordamida muvaffaqiyatli bajara oladi. Guruhviy musiqiy tahlilda bu holat ayniqsa yaqqol ko'zga tashlanadi: ilg'or bilim va tajribaga ega o'quvchi boshqalarga musiqiy tafakkur namunalarini namoyon etadi, natijada guruhdagi barcha a'zolar birgalikda yuqoriroq bilim pog'onasiga ko'tariladi.

Ushbu metod orqali nafaqat musiqiy bilim, balki axloqiy va ijtimoiy fazilatlar ya'ni hurmat, sabr, muhokamaga ochiqlik, madaniy muloqot shakllanadi. Bu ayniqsa o'zbek an'anaviy musiqiy jamoalari – maqom ansambli, folklor jamoalari va milliy xor ishlanmalari doirasida dolzarbdir. Bunday guruhviy tahlillar musiqiy merosimizni o'rganish va uni zamonaviy avlodga chuqur anglatish uchun ham muhim vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yakimanskaya I.S. Zamonaviy maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. – Moskva: Sentyabr, 2000. (O'zbek tiliga tarjima: Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "O'qituvchi", 2017).
2. Bondarevskaya E.V. Talabalarga yo'naltirilgan ta'lim: paradigmani ishlab chiqish tajribasi. – Rostov-Don, 1997.
3. Alekseev N.A. Maktabda o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim. – Rostov n/Don: Feniks, 2006. – 332 b.
4. Luk'yanova M.I. Shaxsga yo'naltirilgan darsni tashkil etishning nazariy va uslubiy asoslari // Bosh o'qituvchi jurnali. – 2006. – №2. – B. 12-17.
5. Bepalko V.P. Pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari. – Moskva: Pedagogika, 1999. – 192 b.

6. Rajabov, T. (2022). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(21), 21-31.

7. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(6), 139-145.

8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

9. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

10. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).

11. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

12. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

13. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

14. Ражабов, Т. И. (2020). Типическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

15. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.

16. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF o'quvchilarini xalq og 'zaki ijodi vositasida musiqaga qiziqishini takomillashtirish metodik muammo sifatida. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 392-400.

17. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.

18.Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

19.Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI. TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

20.Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.